

netherlands

eScience center

Wetenschappelijk en Financieel Eindverslag

Template

Version 1.10, October 2020

Netherlands eScience Center Template: Wetenschappelijk en Financieel Verslag

RICHTLIJNEN

Dit document dient gebruikt te worden voor het eindverslag van uw door Netherlands eScience Center gesubsidieerde project. Het verslag bestaat uit twee onderdelen: (1) een wetenschappelijk deel, en (2) een financieel deel.

Het Netherlands eScience Center zal u na afloop van uw project verzoeken de vereiste verslagen op te stellen. U dient het verslag in te dienen via e-mail:

- Operations
Tel: +31 (0)20 460 4770; e-mail: operations@esciencecenter.nl

Deel 1: Wetenschappelijk Verslag

U wordt verzocht een verslag van **maximaal één A4** (in Nederlands of Engels) op te stellen, eventueel aangevuld met illustraties. De schrijfstijl is geschikt voor collega-wetenschappers uit zowel de eigen discipline als uit andere disciplines. Het verslag dient de meest relevante resultaten te belichten, en tevens aan te geven in hoeverre, en op welke wijze, de gerealiseerde software producten

- geschikt zijn voor **hergebruik** door andere wetenschappers, voor toepassing in vergelijkbare of geheel andere vraagstellingen in het domein van de LA, of zelfs in andere domeinen;
- reeds een toepassing hebben gevonden buiten het project zelf (**lateral impact**);
- (als nodig) voortgezet / onderhouden zullen worden na afloop van het project (**sustainability**).

Naast het verslag zelf dient u een lijst van alle gerealiseerde deliverables op te stellen, incl. publicaties, software releases, demonstraties, video's, proefschriften, etcetera. Ook dient u een overzicht te geven van de verduurzaming van projectresultaten, zoals datasets, software en diensten. Als onderdeel van het eindverslag dient tevens een lekensamenvatting van maximaal 200 woorden te worden bijgevoegd.

Deel 2: Financiële Verantwoording

In het financiële deel vermeldt u de financiële gegevens betreffende het project, inclusief gespecificeerde bewijzen van de gemaakte kosten.

ALGEMENE GEGEVENS

A. Projectnummer

NLESC.ESCF.2022 004

B. Titel Project

Reproducibility in Computer Science - What is and how do we measure it?

C. Gegevens Projectleider (LA)

Naam: Daniela Gawehns
Affiliatie: Leiden Uni
Tel: 0631336366
Email: danielagawehns@hotmail.com

DEEL 1: WETENSCHAPPELIJK VERSLAG (MAX. 1 A4 VOOR DEEL A.)

A. Beschrijving wetenschappelijke vraagstelling en resultaten (in NL of EN; max 1 A4 exclusief eventuele referenties)

.....

Vraagstellingen

Is it possible to define Reproducibility for the Computer Sciences?

How much do definitions and understanding of reproducibility vary within the computer sciences?

Resultaten

The project started out with asking three colleagues from different subdisciplines of CS to give their view on reproducibility and what they see as the biggest hurdles and challenges in their own work. The input from those interviews was then used for two workshops, one at LIACS and one at ICT.open. During the workshop at LIACS, 10 computer scientists were asked to first come up with ways to make their own work as least reproducible as possible, to then formulate what would help them make their work more reproducible. The same approach was used during ICT.open, where 40 scientists worked on the same questions. The challenges, skills and tools for reproducible workflows that were mentioned during the workshops formed the basis for a survey which was sent out in December 2023. 57 participants filled in the questionnaire between December 2023 and February 2024. The target of 200 respondents could unfortunately not be met.

The main results are: Respondents are aware of the basic requirements for reproducible research and can name tools to achieve this. Many respondents mention how reproducible research affects research overall (others can re-use it, reputation, quality). CS specifics such as testing of proofs, sharing of seeds or the use of specific software and hardware were mentioned during the workshops and interviews, but didnt come up as biggest obstacles or most important topic in the questionnaire.

The results of the questionnaire sketch an optimistic view, with respondents already using tools for reproducible research and being aware of the impact of such research. There is a heavy selfselection

Netherlands eScience Center Template: Wetenschappelijk en Financieel Verslag

bias involved in all of the sources of this research project. General conclusions about the state of reproducible research in CS research in the Netherlands should not be drawn from this. Please read the questionnaire report for a more detailed discussion.

B. Lijst deliverables (publicaties, software, demonstraties, video's, proefschriften, etcetera)

Output:

Workshop Group Meeting at LIACS

Workshop ICT.open: Blogpost

<https://medium.com/escience-center/do-you-have-50-000-annotators-47ed4bff7e6e>

(holds links to the annotated notes of the workshop)

Interviews: basis for workshops, not shared publicly

Survey: based on workshop results

All output can be found on this zenodo repository: 10.5281/zenodo.13171633

C. Verduurzaming van projectresultaten (datasets, software, diensten)

Geef een opsomming van de genomen en te nemen maatregelen om de projectresultaten te verduurzamen voor gebruik na het einde van het project.

niet van toepassing

D. Lekensamenvatting (alleen in het ENG, max. 200 woorden – alleen vereist in eindverslag)

This fellowship-project tried to find more about the state of reproducible research in the computer sciences. With the help of interviews, workshops and a survey different facets were highlighted and brought together.

The positive news are that many researcher are already using tools for reproducible research or are at least aware of them. At ICT.open a big crowd came together to discuss reproducibility, which indicates how this topic is on peoples' minds.

A concrete suggestion from this project would be to design more interventions to teach CS'ers to share their computational environments. This is one step up from sharing code and data. The questionnaire results indicate that many researchers are already sharing materials, and this extra step would make their work even more easily reproduced by others.

Some respondents mention the impact of reproducible research on science in general, such as higher quality and reputation of science. Those topics hold many motivators to invest time in reproducibility that go beyond an exercise of ticking checkboxes. Reframing interventions to foster reproducibility with those motivators in mind might increase the sustainability of interventions.

DEEL 2: FINANCIËLE VERANTWOORDING (INDIEN CASH DOOR HET ESCIENCE CENTER TOEGEKEND)

Netherlands eScience Center Template: Wetenschappelijk en Financieel Verslag

A. Financieel Overzicht

Kostenpost	Kostenraming (in proposal)	Werkelijke kosten
Reiskosten Workshops	€	€ 65,41
Survey	€	€ 393,95
Workshops	€	€ 0
.....	€	€
Totaal	€ 3000	€ 459,36

Voor alle kostenposten dienen bewijzen van de gemaakte kosten te worden bijgevoegd bij dit verslag.

B. Eventuele opmerkingen bij het financiële overzicht

Door het geven van een workshop tijdens ICT.open werden geen kosten gemaakt voor workshop en conference deelname. Er werden kosten gemaakt voor de survey omdat een speciale online platform voor het verzamelen van data gebruikt werd.

ONDERTEKENING

JA, Ik heb alle informatie compleet en naar waarheid ingevuld.

NAAM Daniela Gawehns

PLAATS Leiden

DATUM 15.08.2024